

TALABALAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK, DIDAKTIK JIHLARI

Gulshod Xasanova

O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Toshkent “Temurbeklar maktabi” fizika fani bosh o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004488>

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborot juda tez o‘zgarib, tarqalmoqda va talabalar nafaqat uni eslab qolish, balki tahlil qilish, solishtirish, mavhumlash, to‘g‘ri xulosa chiqarish va hokazo kabi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak. Jamiyatning ehtiyoji va yangi ijtimoiy tartibi tufayli maktablar uchun ta‘limning maqsad va vazifalari o‘zgarib, barcha o‘quv muassalari o‘quvchilari va talabalarining tafakkurini rivojlantirish muammosi alohida ahamiyatga ega bo‘lmoqda [1].

Ijodiy fikr yuritish qobiliyati insonning fikrlash madaniyatining ko‘rsatkichidir. Fizikani o‘qitish jarayonida ijodiy tafakkurni rivojlantirish zaruriyati yuzaga keladi va bu ijodiy amallar (tahlil va sintez, abstraksiya va umumlashtirish, taqqoslash va o‘xshatish, tasniflash), formal tafakkurning asosiy qonuniyatlarini qo‘llash orqali mumkin bo‘ladi. O‘quvchilar tafakkurining samarali rivojlanishi uchun ta‘lim jarayonida aqliy operatsiyalar va tafakkur qonuniyatlaridan ongli ravishda foydalanilishi va maqsadli shakllantirish predmetiga aylanishi zarur.

Zamonaviy ilmiy-metodik tadqiqotlarda talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish muammosi turli soha olimlari tomonidan tadqiq etilgan. Tadqiqotning nazariy asosini S.L.Rubinshteyn, N.F.Talizina, V.V.Davidov, A.N.Leontyev, L.S.Vigotskiy va boshqalarning tafakkurning shakllanishiga oid falsafiy-psixologik asarlari tashkil etadi [2].

Fizika o‘qitish metodikasida tafakkurni ijodiy rivojlantirish muammosi taniqli olimlardan V.G.Razumovskiy, A.V.Usova, R.I.Malafeyev va boshqalarning ishlarida ko‘rib chiqilgan. Mantiqiy tafakkur falsafaning bir bo‘limi bo‘lib, unda asosli xulosalar chiqarish qoidalari aniq shakllantiriladi. Tafakkurning izchillik, aniqlik, asoslilik kabi xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan muayyan talablari, qonuniyatlari mavjud. Ushbu talablar to‘rtta rasmiy ijodiy qonunlarga mos keladi:

- shaxs qonuni;
- qarama-qarshilik qonuni;
- chiqarib tashlangan o‘rta qonun;
- yetarli sabab qonuni [3].

Ijodiy tafakkur qonunlari har qanday fikrlash sifati baholanadigan standartlarni belgilaydi va mantiq qonunlariga ko‘ra, har qanday xulosa, agar u muqarrar ravishda tan olingan faktlar deb hisoblangan boshqa bayonotlardan kelib chiqsa, haqiqiy hisoblanadi. “Ijodiy narsa ijodiydir. Agar ijodiy harakat boshlanishining o‘zi ijodiy asoslanmagan bo‘lsa, u keyingi barcha harakatlarning ijodiy asosi bo‘la olmaydi. Ijodiy dalil izchil bo‘lishi uchun ijodiy isbotlangan asoslardan kelib chiqishi kerak” [4].

Ijodiy tafakkur insoniyat taraqqiyoti jarayonida vujudga kelgan. Inson uchun ijodiy to‘g‘ri fikr yuritish hayotiy zarur, aks holda u tabiat va jamiyatning elementar qonuniyatlarini ham tushuna olmaydi va o‘z harakatlarini maqsadga muvofiq boshqara olmaydi. Ijodiy tadqiqot ob‘yektlari fikrlashning asosiy shakllari: tushunchalar, farazlar, xulosalardir. Tafakkurning eng muhim vazifasi bu shakllarni tanlash, ularni tizimlashtirish va tasniflashdir.

Tafakkur muammosi - haqiqat masalasi, fikrlashning borliq bilan kognitiv munosabati [5]. Psixologiyaning muammosi – bu inson fikrlash jarayonining borishini, shaxsning aqliy faoliyatini, tafakkurning ongning boshqa tomonlari bilan o‘ziga xos munosabatlarida o‘rganishdir. Tafakkur psixologiyasi va mantiq fani umuman mazmunan bir-biridan farq qilsada, ayni paytda bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Tafakkur va uning rivojlanishini psixologik o‘rganishning maqsadi-bu aqliy faoliyatni ijodiy jarayon sifatida ochib berish va iloji bo‘lsa, uning qonuniyatlarini aniqlashdir. Ushbu vazifaga muvofiq o‘quv jarayonida talabalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishni o‘rganish ham taalluqlidir deb hisoblanadi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda ijodiy tafakkur rivojlanishining muayyan bosqichlarini tavsiflovchi turlarining bir qancha tasniflari mavjud.

Tasviriy (yoki vizual-majoziy) fikrlash. Majoziy fikrlash funksiyalari vaziyatni o‘zgartiradigan, inson o‘z faoliyati natijasida erishmoqchi bo‘lgan vaziyatlarni va ulardagi o‘zgarishlarni tasvirlash bilan bog‘liq.

*Vizual-samarali fikrlash*dan farqli o‘laroq, vizual-majoziy fikrlash bilan vaziyat tasvir nuqtai nazaridan o‘zgaradi va bola rivojlanishining maktabgacha va boshlang‘ich maktab davrlarida mavjud bo‘ladi.

Fikrlash ham farqlanadi, fikrlash yoki og‘zaki-ijodiy bo‘lib, u til, lingvistik vositalar asosida mavjud bo‘lgan va faoliyat ko‘rsatadigan tushunchalar, ijodiy konstruksiyalardan foydalanish bilan tavsiflanadi [4].

Rivojlantiruvchi ta‘lim esa talaba aqliy faoliyatning har ikki turini shakllantirish va rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Aqliy faoliyatning reproduktiv turi talabaning ilgari ishlab chiqilgan xulq-atvor usullarini takrorlashi yoki “oldingi taassurotlarning izlarini qayta tiklash”dan iborat. O‘zaro bog‘lanishlar, tasvirlar, shaxsiy xususiyatlar, ya‘ni aqliy yangitdan shakllanishlar asosida noma‘lum bilimlarni kashf qilishni ta‘minlaydi, yangi bilimlarni mustaqil ravishda izlash qobiliyatini ta‘minlaydigan mexanizmlar vujudga keladi. Yangilikni o‘rganish qobiliyati aqlning umumiylik, xabardorlik, moslashuvchanlik, barqarorlik va mustaqil fikrlash kabi xususiyatlarining butun majmuasiga asoslanadi.

Fizika fanini o‘qitishda ham talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Ijodiy fikrlashda turli ijodiy operatsiyalarni qo‘llashni talab qiladigan ko‘plab fizikaviy masalalar va ba‘zan nostandart fikrlash asosida kelib chiqqan ko‘plab ilmiy xulosalar va ilmiy dalillar mavjud. Bularning barchasi ushbu fanni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini yetarli darajada yuqori bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatdiki, hozirda aksariyat talabalarning ijodiy tafakkurining rivojlanish darajasi juda past. Talabalar maktabni tamomlagunga qadar mantiqiy va ijodiy fikrlash malakasini asosini tashkil etuvchi tushunchalar to‘g‘ri shakllanmaydi. Ijodiy fikrlash malakasining yetishmasligi ko‘pincha talabalarning o‘quv materialini yuzaki o‘zlashtirishiga olib keladi. Bu ishonchli fikr yurita olmaslik, sabab-oqibat munosabatlarini o‘rnatish, asossiz xulosalar va hokazolarda namoyon bo‘ladi. Ta‘lim jarayonida har bir o‘quv predmeti (uning tuzilishi, materialni taqdim etish xarakteri) ijodiy elementlarni o‘z ichiga oladi, lekin ularni alohida ajratmasdan, talabalar e‘tiborini ularga qaratmasdan, ular haqiqatan ham o‘zlashtirilmaydi va shuning uchun dars davomida to‘liq foydalanilmaydi. Psixolog N.F.Talyzinaning ijodiy tafakkurni hech qanday texnika bilan shakllantirib bo‘lmaydi (ular ichki

mantiqiy tafakkur bilan o‘zaro bog‘langan) va ular faqat ma’lum bir ketma-ketlikda shakllanishi kerak degan fikriga qo‘shilamiz [5].

Fizika fani o‘qituvchilari o‘rtasida o‘tkazgan so‘rovimiz shuni ko‘rsatdiki, ularning aksariyati talabalarni maxsus tashkil etilgan fakultativ kurslarda, eng muhimi, bevosita fizika darslarida ijodiy tafakkurning asosiy tamoyillari va ularni amaliy qo‘llash bilan tanishtirish zarurligini tushunadilar. Bizning fikrimizcha, bu ishni boshlang‘ich maktabda boshlash kerak, u yerda fizikani o‘qitish propedevtik xususiyatga ega bo‘ladi. Tabiiy fanlar, xususan, fizika, o‘rta va yuqori darajadagi kurslarni o‘rganayotganda, ijodiy ko‘nikmalarni shakllantirish bo‘yicha ishlar qat’iy belgilangan tizim va aniq o‘quv material bo‘yicha amalga oshirilishi kerak.

Pedagogik tajribamizni tashkil etish bosqichida biz fizika fanini o‘qitishda talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishning ba’zi usullarini o‘rganib chiqdik va asosiy vazifa talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodik tizimining eng muhim tarkibiy qismlarini topish edi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, ushbu bosqichda biz talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun yaxlit tizimni ishlab chiqish vazifasini o‘z oldimizga qo‘ymadik. Biroq, yangi materialni tushuntirishda, uni takrorlashning ayrim turlarida, muammolarni hal qilishda va laboratoriya ishlarini bajarishda fizika fani bo‘yicha talabalar o‘quv faoliyatining barcha asosiy turlarida ushbu muammoni hal qilishning samarali usullarini aniqlashga harakat qildik.

Talabalarning ijodiy fikrlash darajasini o‘rganish maqsadida tajriba o‘tkazildi. Talabalarga turli xil topshiriqlar taklif qilindi, ularni hal qilish uchun fikrlash va xulosa chiqarishning “ijodiy zanjiri”ni amalga oshirish kerak edi. Ushbu zanjirning istalgan biror-bir bo‘g‘inini o‘tkazib yuborish fikrlash mantig‘ining buzilishini anglatardi.

Masalan, elektrostatika bo‘limini o‘qitishda talabalardan quyidagi tajribani bajarish so‘ralgan: manfiy zaryadlangan sterjen musbat zaryadlangan elektroskopning shariga asta-sekin yaqinlashtiriladi. Elektroskopning folga yaproqchalari asta-sekin tushadi, so‘ngra sterjen ikkinchi marta yaqinlashtirilsa, ular yana bir-biridan itariladi. Talabalardan metallarning elektr maydoni va atom tuzilishi haqidagi tasavvurlari asosida kuzatilgan hamma hodisani ketma-ketlik bilan tushuntirish so‘ralgan.

Natijada atigi 31% talabalar savolga to‘liq va to‘g‘ri javob bergan. Aksariyat talabalarning javoblari to‘liq bo‘lmagan va ijodiy jihatdan bir-biriga zid bo‘lgan. Taxminan xuddi shunday manzara boshqa bo‘limlarni o‘qitishda ham kuzatilgan (tajribamizda jami 246 nafar talaba jalb qilingan).

Shunga qaramay, ushbu kichik tadqiqot talabalarning ijodiy tafakkurining rivojlanish darajasi ancha past va ular “ijodiy fikrlash” tushunchasi nimani anglatishi haqida aniq tasavvurga ega emas, degan xulosaga kelishimizga olib keldi. Keyin biz o‘quv tajribamizni o‘tkazdik, uning davomida talabalar “ijodiy fikrlash” tushunchasining mazmuni, ijodiy tafakkurning asosiy qonunlari (yetarli sabab qonuni, qarama-qarshilik qonuni va chiqarib tashlangan o‘rta qonun) bilan tanishdilar. Bularning barchasi bir qancha aniq misol va topshiriqlar bilan yoritib berildi, tahlilda talabalar faol ishtirok etdilar. Shundan so‘ng test sinovi o‘tkazildi.

Natijalar dalda beruvchi edi. Talabalarning ijodiy savodxonligi darajasi sezilarli darajada oshdi. Shunday qilib, “O‘zgaras tok qonunlari” mavzusini o‘rganib chiqqandan so‘ng, talabalarga ko‘p qirrali sabab-oqibat munosabatlari bilan bog‘liq muammolar taklif qilindi, ularni hal qilishdagi “ijodiy zanjir” 7-9 bo‘g‘indan iborat. Masalan, vazifa taklif qilindi: “Agar reostat jildirgichi o‘ng tomonga surilsa, asboblar ko‘rsatkichlari va elektr lampa intensivligi qanday o‘zgaradi?” (Masalaning echimi 10-sinf fizika darsligining VIII bobida muhokama qilingan).

Ushbu bosqichdagi tajriba natijalari statistik ishlovdan o‘tkazilmadi. Biz talabalarning ongi o‘shishini umumiy kuzatishlar bilan cheklandik, ammo bu bizga juda aniq xulosalar chiqarishga imkon berdi.

Pedagogik tajribamizning birinchi bosqichi talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun maqsadli ishlash zarurligi haqidagi fikrni to‘liq tasdiqladi. Talabalarni rivojlantiruvchi ijodiy amallarning asosiy qonuniyatlari, turli hodisalar, jarayonlarni o‘rganish, masalalarni yechishda ushbu amallarni qo‘llash usullari bilan tanishtirish uchun maxsus ishlarni olib borish zarur degan xulosaga keldik. Talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish bo‘yicha ishlar o‘quv jarayonida tizimli ravishda amalga oshiriladigan maxsus tashkil etilgan uslubiy tizim bo‘lishi kerak deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi RF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘rlami, 2017 y., 6-son, 70-modda
2. Azizxo‘jaeva N. Redagogik texnologiyalar va redagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma.-T.: 2006, 159 bet.
3. Azizxodjaeva N.N. Redagogik texnologiya va redagogik mahorat. - T.: Cho‘lron, 2005.
4. Ibrohimov X., Nasimov X., Xudaynazarov N. Qobiliyatni aniqlashning redagogik - rsixologik asoslari. //Maktab va hayot, 2002-yil, 7-son.
5. Современные образовательные технологии: учебное пособие/под ред. Н.В. Бордовской. - М.: КНОРУС, 2010.